

A influência da cultura chinesa nas negociações como ocidentais podem se adaptar para negociar em tempos de crise

Kelly Bianca Souza Viana¹

Kelly.viana@fatec.sp.gov.br

Josué Mario de Oliveira¹

Josue.oliveira10@fatec.sp.gov.br

The influence of Chinese culture on negotiation practices and how Westerners can adapt

La influencia de la cultura china en las prácticas de negociación y cómo los occidentales pueden adaptarse

Palavras-chave:

Comunicação intercultural
Negociações Sino-Occidentais
Cultura chinesa
Guanxi

Keywords:

Intercultural Communication
Sino-Western Negotiations
Chinese Culture
Guanxi

Palabras clave:

Comunicación intercultural
Negociaciones Sino-Occidentales
Cultura China
Guanxi

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Roberto de Oliveira Araujo
Valéria Rufino Maiellaro

Resumo:

A cultura chinesa desempenha uma grande influência nas práticas de negociações, sendo fundamental para estabelecer uma relação comercial eficaz com negociadores chineses. Este artigo analisará os principais aspectos socioculturais que moldam o comportamento dos negociadores, destacando valores como o Confucionismo, a importância da hierarquia, o conceito de "face" (*mianzi*) e a construção de relacionamento (*guanxi*). As tratativas chinesas possuem uma grande diferença de práticas comparadas com o estilo ocidental de atuar, o que pode causar mal-entendido e um abismo cultural devido a essa diferença cultural, prejudicando fechamentos de acordos importantes. Para os chineses, o silêncio e o tempo são importantes para tomar decisões; os ocidentais já observam de forma diferente os processos de negociações. Este estudo pretende diminuir essas diferenças por meio do conhecimento de ambos.

Abstract:

Chinese culture plays a significant role in negotiation practices and is essential for establishing an effective business relationship with Chinese negotiators. This article will examine the main sociocultural aspects that shape negotiators' behavior, highlighting values such as Confucianism, the importance of hierarchy, the concept of "face" (*mianzi*), and relationship building (*guanxi*). Chinese negotiation practices differ greatly from the Western style, which can lead to misunderstandings and a cultural gap that hinders the closing of important deals. For the Chinese, silence and time are important for decision-making, whereas Westerners perceive negotiation processes differently. This study aims to bridge these differences through mutual understanding.

Resumem:

La cultura china desempeña un papel significativo en las prácticas de negociación y es fundamental para establecer una relación comercial eficaz con los negociadores chinos. Este artículo analizará los principales aspectos socioculturales que moldean el comportamiento de los negociadores, destacando valores como el Confucianismo, la importancia de la jerarquía, el concepto de "rostro" (*mianzi*) y la construcción de relaciones (*guanxi*). Las prácticas de negociación chinas difieren considerablemente del estilo occidental, lo que puede provocar malentendidos y una brecha cultural que dificulta el cierre de acuerdos importantes. Para los chinos, el silencio y el tiempo son elementos importantes en la toma de decisiones, mientras que los occidentales perciben los procesos de negociación de manera diferente. Este estudio pretende reducir estas diferencias mediante el conocimiento mutuo.

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

1. Introdução

Nos últimos anos, a China vem se destacando como uma das principais economias mundiais, com uma forte influência nos fluxos de comércio internacional. Devido à sua crescente expansão global, diversos países vêm buscando entender as diferenças culturais e estratégias que a China conduz nas negociações. Compreender esses valores tradicionais que transformam o comportamento empresarial é crucial para o sucesso em parcerias com mediadores chineses. Esse entendimento está relacionado ao processo de socialização, definido por Cavusgil et al. (2010, p. 132) como “esse processo de aprendizagem de regras e padrões comportamentais adequados a uma sociedade”.

Na cultura chinesa, as negociações possuem formas diferentes comparadas com os ocidentais, principalmente a forma como se comunica, interações sociais e a hierarquia. Essas diferenças podem causar interpretação equivocada e até conflitos, caso os negociadores ocidentais não estejam familiarizados com essas variações de crenças e interpretações. Empresas com diferentes bases culturais devem entender as dinâmicas como um elemento estratégico. Como afirmam Dias e Lopes (2021), a confiança exerce um papel crucial no diálogo comercial, priorizando a parceria, enquanto sua ausência gera disputa e competição. Muitas das vezes, o silêncio pode representar discordância ou avaliação, exigindo um pouco mais de atenção aos detalhes.

Há séculos, o confucionismo direciona a reflexão chinesa como uma filosofia, influenciando diretamente a forma como se conduzem as relações sociais e profissionais. Aspectos como respeito à hierarquia, harmonia nas relações, conceito de “face” (mianzi) e a construção de conexões (guanxi) são características importantes que moldam o comportamento em ambientes corporativos. Esses valores destacam o equilíbrio, a paciência e o compromisso de longo prazo, contrastando com a objetividade e a busca por resultados imediatos, características de muitas culturas ocidentais. Diante desse cenário, é relevante entender como a cultura chinesa influencia as práticas de negociação e de que forma os negociadores podem se adaptar, diminuindo o choque cultural e expandindo a cooperação internacional.

Este estudo tem como objetivo entender como a cultura influencia as práticas de negociações e identificar estratégias que favoreçam a interação entre ambas as partes em ambientes comerciais. O trabalho justifica-se pelo aumento da necessidade de habilidade para lidar com diversidade cultural no mundo dos negócios, especialmente nas relações com a China, onde a cultura exige compreensão profunda de seus valores e práticas sociais.

Metodologia: Será conduzida de forma qualitativa e exploratória, com base em revisão bibliográfica, como obras acadêmicas, artigos científicos e fontes confiáveis que abordam a cultura chinesa, comunicação intercultural e práticas de negociações, priorizando publicações entre 2010 e 2024, com destaque para autores reconhecidos nas áreas de comunicação organizacional e gestão internacional. A escolha por essa abordagem demonstra a necessidade de entender como os valores culturais influenciam o comportamento dos negociadores chineses e como os profissionais de países ocidentais podem se adaptar a esse contexto. A principal abordagem será sobre as diferenças culturais, e não será possível descrever todos os pontos das diferenças culturais sino-ocidentais, considerando que são dois mundos com identidades culturais próprias

2. Fundamentação Teórica

A China é o segundo país mais populoso do mundo, com uma estimativa de 1,41 bilhão de habitantes, segundo dados do Worldometers ([s.d.]), esse número representa aproximadamente 17% da população global, refletindo o impacto demográfico e econômico do país no cenário internacional. Essa dimensão populacional está acompanhada por uma diversidade cultural e linguística significativa. Segundo Ye (2021, p. 25), “apesar da criação da língua oficial putonghua, as línguas dos povos antigos continuam presentes nas diversas regiões da China, formando dialetos completamente diferentes do mandarim na forma fonética”. A complexidade do idioma chinês (putonghua) tem cerca de 50 mil

caracteres, mas são geralmente usados de 5 a 8 mil caracteres para ler, escrever e falar, mas no dia a dia 3 mil caracteres são suficientes para se comunicar, segundo o Instituto Han de Cultura Chinesa.

Para Hall (1976), compreender o significado do idioma chinês exige conhecimento prévio dos radicais, da história e da pronúncia tonal. Ele relaciona que a obra de arte duradoura é aquela que não é demonstrada de imediato, mas exige uma interpretação para ser admirada.

A cultura desempenha um papel crucial no desenvolvimento da identidade individual e coletiva, incluindo o conjunto de valores, crenças, normas, símbolos e práticas que moldam o comportamento na sociedade.

A cultura chinesa é uma das mais antigas do mundo, possui elementos marcantes, que estão inseridos na arte, música, língua, religião, filosofia, costumes e interações sociais. “A civilização chinesa sobreviveu de forma contínua até os dias de hoje, e sua cultura, profundamente enraizada, moldou não somente a vida de seu povo, mas também influenciou vastas regiões da Ásia.” (FAIRBANK; GOLDMAN, 2006, p. 3).

“A cultura refere-se às orientações aprendidas, compartilhadas e duradouras de uma sociedade”. (CAVUSGIL et al., 2010, p. 150). A cultura atual desempenha um papel importante na construção de laços sociais e no fortalecimento de sentimentos de inclusão de grupos.

Estudar a cultura chinesa vai muito além de compreender os costumes locais, pois cada região possui diversas tradições. Para um negociador, entender essa diversidade exige um conhecimento específico dos costumes, hábitos e interações sociais, promovendo maior simplicidade no processo.

Segundo Hofstede (2010), a cultura pode ser entendida como um “programa coletivo da mente”, funcionando como um sistema invisível que orienta comportamentos, decisões e expectativas sociais. Esse sistema é reforçado por hábitos, valores e crenças que se mantêm por muito tempo, criando um cenário de expectativa, construindo dinâmica social e incentivando a aceitação.

Através da arte, música e literatura, as expressões culturais refletem e desafiam as dinâmicas sociais, permitindo que as pessoas interpretem de maneiras diversas o que é cultura. Isso não só enriquece o patrimônio cultural, mas também promove um diálogo entre diferentes povos.

Segundo Scroope (2017), é difícil resumir a sociedade sem arriscar simplificar demais a cultura, destacando a complexidade e profundidade dos elementos culturais que moldam as interações humanas. Nas relações interpessoais e profissionais, a cultura exerce uma influência na construção de interpretação de gestos e no significado de padrões. “Mas, do que qualquer outra característica, a cultura sinaliza as diferenças entre as sociedades com base em idioma, hábitos, costumes e modos de pensar.” (CAVUSGIL et al., 2010).

A teoria de Hofstede (2010) é amplamente utilizada na análise cultural, oferecendo uma estrutura composta por seis dimensões que descrevem os valores marcantes em diferentes sociedades. Essas dimensões são:

Distanciamento do poder: Refere-se ao grau de aceitação das desigualdades hierárquicas dentro de uma sociedade, obediência à autoridade, relações formais entre superiores e subordinados. A China possui uma pontuação alta no distanciamento de poder.

Individualismo em comparação ao coletivismo: diz respeito à valorização do indivíduo em relação ao grupo, indicando se a cultura prioriza o “eu” ou o “nós”. A China é mais coletivista, ao pensar mais no grupo do que no indivíduo.

Masculinidade em comparação à feminilidade: Trata dos valores predominantes, como competitividade e sucesso pessoal (masculinidade) em contraste com a valorização da qualidade de vida e do bem-estar coletivo (feminilidade). Países com cultura de feminilidade são Suécia, Dinamarca e Costa Rica. Já a China é considerada uma cultura masculina por valorizar o sucesso e a posição; a ambição e o esforço; o prestígio familiar. Mesmo buscando o sucesso, ainda existe uma forte valorização da harmonia social “Confucionismo” e o respeito à hierarquia sempre é valorizado.

Aversão à incerteza: Representa o nível de desconforto que os membros de uma cultura sentem diante de situações ambíguas ou desconhecidas. Os chineses aceitam melhor o imprevisível, conseguem se adaptar às mudanças e não precisam de regras rígidas para se sentir seguros.

Orientação para o longo prazo: uma sociedade em valorizar o planejamento e as recompensas futuras, em oposição à busca por gratificações imediatas. Os chineses são orientados para o longo prazo, para eles, o resultado não vem de imediato, leva-se tempo para ser construído, as decisões sempre são pensadas nas consequências futuras e mesmo que leve tempo. **Indulgência em comparação à restrição:** diz respeito ao grau em que uma sociedade permite a satisfação de desejos e impulsos humanos básicos, ou impõe normas sociais mais rígidas para controlá-los. A China é uma cultura de restrição, tendem a reprimir seus sentimentos, normalmente suas ações são limitadas por normas sociais, impactando suas vidas.

Com base nos estudos de Hall (1976), torna-se importante compreender as dimensões culturais, a forma como os indivíduos se comunica, utilizam o tempo e o espaço, varia significativamente entre as culturas, não somente oferece uma compreensão teórica sobre a cultura.

As três principais dimensões culturais segundo Hall são:

Culturas de alto contexto presentes em países como Japão, China e Brasil, valorizam a comunicação indireta, a linguagem corporal e as relações interpessoais. As mensagens são frequentemente implícitas e transmitidas por meios de elementos não verbais.

Culturas de baixo contexto: Comuns em países como Estados Unidos, Alemanha e Suécia, priorizam uma comunicação direta, clara e explícita, com ênfase na linguagem verbal.

Monocronismo: Culturas como a dos Estados Unidos e Alemanha tendem a realizar uma atividade por vez, valorizam a pontualidade e encaram o tempo linearmente.

Policronismo: Culturas como a do México, Brasil e China são mais flexíveis com o tempo, priorizam as relações pessoais e costumam realizar múltiplas atividades simultaneamente.

Proxêmica (uso do espaço): como diferentes culturas utilizam o espaço físico nas interações sociais. Em culturas como a chinesa, o espaço pessoal é altamente valorizado, a proximidade física pode ser considerada invasiva. Em contrapartida, em culturas como a brasileira e a árabe, o contato físico e a proximidade são comuns e socialmente aceitos.

Segundo Cavusgil (2010), a estrutura de Hofstede deve ser considerada somente como um guia geral, útil para aprofundar a compreensão sobre as interações internacionais com parceiros comerciais. Dessa forma, os estudos de Hall podem servir de referência, não categorizando uma cultura ou um povo. Para Balkin (2025), a cultura é como um “ecossistema”, um espaço fértil onde ideias surgem, se desenvolvem e se modificam. Para o autor, a cultura não é nada espontânea, mas sim um legado construído e moldado pela convivência entre indivíduos e instituições.

2.1. Religião, filosofia e harmonia Confucionista

Há diversas religiões na China, porém o Estado está acima de todas elas, ninguém pode usar sua religiosidade para proveito próprio, prejudicando a harmonia social, o bem-estar da população. As práticas devem ser autônomas, e não deve haver influência de culturas ocidentais, a liberdade religiosa deve ser autêntica sem ter interferência de outros (REVISTA FÓRUM, 2022).

Enquanto as diferenças religiosas são um dos aspectos importantes da sociedade chinesa, outra influência é o confucionismo, que moldou os valores e princípios ao longo dos séculos. É essencial entender a figura central de Confúcio (551–479 a.C.), natural de Qufu, na província de Shandong, sendo o fundador dessa filosofia.

De acordo com Fang (2006), sua filosofia reconhece os valores do cultivo moral e a importância dos relacionamentos interpessoais, conceitos de confiança, *guanxi*, *renqing* e *li*, busca pelo equilíbrio e o conceito de “face”.

Conforme destaca Simões et al. (2011, p. 82), “Confúcio, na verdade, foi um reformador, faleceu sem saber o que suas ideias representariam para a China”, demonstrando que sua grande influência superou seu tempo, transformando profundamente a cultura e os valores chineses ao longo dos séculos. “Na antiga filosofia confucionista, o pensamento da harmonia entre o homem e a natureza ocupa uma posição primordial”. (LIU; WU, 2024, p. 15).

A necessidade da harmonia e a busca por ela são parte principal do Confucionismo, tanto individual quanto coletivo. Para Confúcio, a harmonia social é alcançada quando cada indivíduo cumpre com seu papel com responsabilidade, promovendo qualidades, conforme descrito pelo Ibrachina (2022): “no confucionismo existem cinco virtudes constantes ou wu chang (五常). São elas: Ren [...] traduzido como ‘benevolência’; Yi [...] como ‘justiça’; Zhì [...] como ‘sabedoria’. Essas virtudes moldam o caráter moral e promovem a harmonia social.”

TU (2025) explica: “Às vezes visto como uma filosofia e às vezes como uma religião, o confucionismo pode ser entendido como uma maneira abrangente de pensar e viver que envolve reverência aos ancestrais e uma profunda religiosidade centrada no ser humano.”

Em algumas empresas chinesas, tem como o confucionismo a base central. De acordo com Fang (2014), alguns executivos de empresas privadas adotam o “título de mercador confucionista” (儒商, *rushang*), são líderes que aplicam fundamentos e valores confucionistas em sua prática nos setores comerciais.

Para Scroope (2017), o confucionismo é uma filosofia orientadora na China que enfatiza a importância de interações humanas saudáveis. A lógica confucionista de obediência, responsabilidade e aceitação afeta muitos aspectos do comportamento e das atitudes chinesas em relação à virtude.

Entender a cultura chinesa é importante para o sucesso nas negociações. Com uma história e uma cultura profundamente enraizada, a China adota valores e práticas que a diferenciam dos padrões ocidentais.

Essa diferença cultural influencia diretamente o modo como os chineses negociam e constroem relacionamentos profissionais. Ignorar esses aspectos pode comprometer as interações comerciais. Por outro lado, o respeito e a adaptação às normas culturais locais podem abrir portas para parcerias duradouras e bem-sucedidas, sem negrito.

2.2. Guanxi (关系)

O conceito de *guanxi*, compreendido como um sistema de laços pessoais e obrigações recíprocas, é essencial para os negócios na China, funcionando como base para a construção de confiança e fortalecimento de parcerias (CHEN; CHEN, 2024). Ocidente possui uma forma diferente de negociar, onde a habilidade profissional é valorizada. ~

Na China, o destaque está nas conexões sociais, como apontam Huang (2008, p. 3, tradução nossa): “No Ocidente, o que importa é quem você é; na China, o que importa é quem você conhece.”

Essa rede de relacionamentos, embora eficaz, não é isenta de críticas. Yang (2002) observa que o *guanxi* pode sustentar o formato de poder e desigualdade, sendo visto por alguns estudiosos como uma prática que favorece elites e oportunidade igualitária. Comuns dentro do *guanxi*, como troca de presentes e jantares, podem ser mal interpretadas por culturas ocidentais, sendo confundidas com suborno (CHEN; PAIVA, 2021, p. 34).

Apesar dessas críticas, o *guanxi* continua sendo um elemento duradouro e ajustável às mudanças. Como destaca Graham (2003), interações sociais e profissionais “quem tem o melhor *guanxi* vence”, mostram os desafios enfrentados por estrangeiros ao lidar com esse conceito. Segundo Zhang (2023), o *guanxi* se conecta com *mianzi* e *renqing*, formando a base das relações interpessoais na China.

No entanto, é preciso atenção. Como alerta Harris (2015), o *guanxi* como atalho pode levar ao fracasso empresarial, ressaltando que essa rede exige tempo, entendimento cultural e respeito aos limites legais.

Para Chen (1997 apud XIANG, 2024), o cultivo de *guanxi* deve ser feito com integridade e sinceridade, por ser a confiança construída ao longo do tempo que abre portas para oportunidades duradouras.

2.3. Mianzi (面子)

Na cultura chinesa, o conceito de *face* (面子), definido como a aparência de honra e dignidade que uma pessoa possui aos olhos dos outros. Qualquer situação que eleva essa posição, como receber um prêmio de relevância, é considerada como “*dar face*”. (JONE; PAN, 2018).

Os autores destacam que indivíduos que possuem rede de *guanxi* forte não somente ajudam com oportunidade de negócios, mas também contribuem para o bem-estar. Tendem a conquistar maior prestígio social, por serem vistos como pessoas com acesso a recursos e conexões influentes.

Essa compreensão é detalhada por Graham e Lam (2003), o *mianzi* é definido pela sua rede pessoal. Como a aparência, riqueza, inteligência, atratividade, habilidades, posição e, claro, um bom *guanxi*, todos esses aspectos ajudam para a construção dessa imagem social.

Durante as tratativas, é essencial evitar situações que causem constrangimento ou humilhação, como críticas diretas. Por exemplo: Se um parceiro chinês cometer um erro, é correto abordá-lo de forma privada e diplomática, em vez de expô-lo publicamente. Isso é reforçado pelos autores Graham e Lam (2003): “na cultura empresarial chinesa, a reputação e a posição social de uma pessoa dependem de manter a aparência.”

Compreender o conceito de *face* (*mianzi*) e sua relação com *guanxi* mostra como influenciam o ambiente empresarial chinês. A preservação da aparência de prestígio e respeito, bem como a valorização das redes de relacionamentos, são partes das interações profissionais. O sucesso nas negociações com mediadores chineses exige não somente experiência profissional, mas também sensibilidade intercultural e compreensão das práticas culturais chinesas.

2.4. Comunicação indireta e a valorização da harmonia

A comunicação indireta é muito valorizada, funcionando como uma estratégia para evitar confrontos, preservar o *face* e manter a harmonia interpessoal e a nuance nas interações. A comunicação indireta pode refletir a hierarquia cultural presente em determinadas sociedades. Em culturas de baixo contexto, como a americana, a clareza e a objetividade são importantes, já em culturas de alto contexto, como a chinesa, o respeito nas interações sociais é fundamental para a parceria comercial.

Segundo Hofstede (2010), a cultura chinesa é considerada uma sociedade coletivista, na qual os indivíduos, desde o nascimento, são integrados a fortes grupos, que ao longo da vida continuam protegendo em troca de lealdade. Meyer (2014) complementa que, em culturas de alto contexto, quanto mais educado e sofisticado o indivíduo, maior sua capacidade de compreender mensagens implícitas e em camadas.

O entendimento das mensagens indiretas depende da experiência e da formação cultural de cada indivíduo. Na visão de Hall (1976, p. 61), “é necessário um movimento massivo de alfabetização cultural que não seja imposto, mas que surja de dentro”. A habilidade de interpretar sinais não verbais, como expressões faciais, tom de voz e postura, é essencial para estabelecer conexões importantes.

Na cultura chinesa, como destaca Xiang (2024), não basta somente *ouvir* (听), é necessário interpretar e entender. Essa observação demonstra a importância da comunicação ativa. A expressão 察言观色 (*Cháyánguānsè*) reforça essa visão: “embora prestar atenção ao que é dito seja importante, os chineses gostam de observar como é dito, isso é mais importante” (Xiang, 2024).

Em ambiente corporativo, essa estratégia discreta é frequentemente acompanhada pela construção de relacionamento forte; o conceito de *guanxi* “关系” reforça a relação de reciprocidade nas interações. Entender a influência da linguagem sutil e da construção de relacionamento é essencial para interagir eficazmente no contexto chinês.

Segundo Huang (1999, citado por WEI; LI, 2013), existem dois tipos de harmonia na interação social chinesa: “genuína”, que se refere aos relacionamentos harmoniosos e sinceros. “Superficial” representa relações que aparentam harmonia, mas disfarçam conflito.

Essa valorização da harmonia não é somente um plano de comunicação, mas um reflexo profundo dos valores culturais chineses. Chen e Starosta (1997 apud WEI; LI, 2013) afirmam que “a harmonia é considerada um valor cultural fundamental na sociedade chinesa, sendo vista como de importância suprema”. Chen (2002 apud WEI; LI, 2013) reforça que a capacidade de alcançar a harmonia interpessoal é o critério crucial da competência de uma pessoa na interação social chinesa.

Outro aspecto interessante da cultura chinesa é o silêncio, que desempenha um papel importante, sendo frequentemente interpretado como sinal de respeito ou consideração, e não como ausência de resposta. (GUO, 2016, p. 72, apud VIANA, 2020). A comunicação da cultura chinesa possui múltiplos aspectos e está fortemente relacionada ao contexto das interações sociais.

Como resume Fang (2014): “A comunicação chinesa é voltada para preservar a reputação e se importar com a reputação dos outros”.

2.5. Vantagem da China nas negociações internacionais

Parcerias comerciais entre China e países ocidentais estimulam diversos questionamentos que vão além da área econômica.

Questões como: que vantagem a China leva ao negociar com ocidentais? Por que alguém que não confia nos ocidentais quer fazer negócios com eles? Que vantagens os ocidentais levam ao negociar com a China? Ou será que essa troca é somente financeira ou existem outros interesses em jogo? Essas perguntas revelam a dificuldade das negociações internacionais e exigem uma análise fundamentada.

Os vínculos comerciais entre países envolvem uma rede de interesses que vai além dos limites financeiros. **A China leva vantagens ao negociar com o Ocidente** ao implementar valores culturais, como a filosofia Confucionista, que prioriza a harmonia, a hierarquia e a construção de relacionamento, o *guanxi*, fundamentais para estabelecer confiança e estabilidade, moldando valores práticos empresariais chineses. (FANG, 2006; LIU; WU, 2022).

A China possui um mercado interno amplo que ajuda a enfrentar efeitos externos. Segundo Bueno (2025), o domínio sobre as cadeias produtivas estratégicas, como minerais essenciais para tecnologias avançadas, garante o poder de transações nas negociações com o Ocidente.

Mesmo diante da desconfiança em relação ao ocidente, a China reconhece o valor estratégico, especialmente em tecnologia, capital e global. De acordo com Sukup (2002), ele destaca o acesso a investimentos diretos sob a regra da OMC, fortalecendo a posição econômica e diplomática.

Por outro lado, negociar com a China oferece aos países ocidentais acesso a um mercado consumidor vasto, além de custos produtivos mais baixos e competitivos no mercado. Segundo Bueno (2025), as vantagens que os ocidentais têm incluem também oportunidades de investimentos em estruturas e presença em projetos estratégicos no Sul Global.

Com a crescente influência econômica chinesa, manter essa parceria comercial é importante para a competitividade internacional. Essa troca não é somente financeira, de acordo com Hofstede (2010), a cultura molda profundamente as expectativas e comportamentos nas negociações internacionais. A troca entre China e ocidente envolve dimensões geopolíticas, tecnológicas e estratégicas. A China busca ampliar sua influência global, garantir acesso a recursos críticos e fortalecer sua autonomia (BUENO, 2025).

Mostra a profundidade das negociações internacionais entre China e países ocidentais, onde os interesses econômicos, políticos, tecnológicos e estratégicos se conectam, estabelecendo uma relação marcada tanto pela relação mútua quanto pela competição (SUKUP, 2002).

3. Desenvolvimento

3.1. Comportamento em negociações

Em um ambiente corporativo e intercultural, a forma como se relaciona com outras pessoas podem ser tão importante quanto o assunto que está sendo discutido. Em culturas onde a comunicação é mais indireta e relacional, como na China, “paciência e criatividade trarão fortes dividendos.” (KATZ, 2008, p. 6).

De acordo com Katz (2008), antes de iniciar uma negociação com parceiros comerciais na China, contratar um intermediário local é útil para as negociações. Ele será um mediador e ajudará a superar as barreiras culturais e de comunicação, permitindo que as negociações sejam executadas com eficiência. Em contextos formais, é comum o uso de intermediário para preservar as relações e a reputação das partes. O conceito de “*guanxi*” reforça essa rede de parceria importante nas relações pessoais e nas interações sociais e empresariais.

Segundo Sell e Junqueira (2014), outro aspecto relevante é a “lei de Yin-Yang” (阴阳), que indica a importância de equilíbrio nas interações, promovendo harmonia e evitando conflitos abertos. “É melhor conduzir negociações na China com uma equipe de negociadores do que depender de um único indivíduo [...] facilita a construção de relacionamentos mais sólidos e pode acelerar o processo geral.” (KATZ, 2008, p. 3).

Nesse contexto, em uma cultura onde a hierarquia empresarial é valorizada, Katz (2018) explica que, em negociações empresariais, o primeiro a conduzir é sempre o executivo, junto de sua equipe, é imprescindível integrar líderes com conhecimento estratégico da organização. Existem protocolos a serem seguidos em uma reunião, como a entrada das pessoas em ordem hierárquica. Os chineses podem concluir que o primeiro estrangeiro a entrar na sala é o chefe, isso também vale para eles, possibilitando que você reconheça a pessoa com maior autoridade.

De acordo com Kutz (2018), reuniões com mediadores chineses precisam de planejamento cuidadoso, disponibilizar informações detalhadas e o alinhamento do tema da reunião com antecedência. Em encontros com executivos ou altos funcionários, é comum haver intensa troca de mensagens até a confirmação final, sendo desaconselhável o cancelamento ou adiamento em cima da hora.

Segundo Svetličič (2023), um dos pontos principais é discutir o projeto com as autoridades regionais e manter relações harmoniosas com o Partido Comunista, especialmente no início da tratativa. O autor explica que, antes de iniciar negociações específicas na China, é necessário obter autorização dos membros do partido, e as reuniões com empresários ou funcionários devem ocorrer formalmente, uma vez que o uso do *guanxi* informal pode ser interpretado como ilegal ou até mesmo como suborno.

A cultura confucionista, predominante na autopercepção chinesa, valoriza a combinação entre cortesia e firmeza, além de demonstração de humildade e respeito à idade e à hierarquia. “Os negociadores chineses estão dispostos a gastar um tempo considerável, às vezes semanas ou até meses, reunindo informações e discutindo vários detalhes antes que a fase de negociação propriamente dita possa começar”. (KUTZ, 2018, p. 6).

Como a confiança é tão importante para eles, pode acontecer de testarem sua sinceridade fazendo perguntas sobre o mesmo assunto de maneiras e em momentos diferentes (SEVELISCT, 2023). Essa prática busca garantir que os parceiros estrangeiros sejam transparentes e confiáveis, reforçando a base que sustenta as negociações na China.

3.2. Diferenças com estilo ocidental

A cultura do país tem poder de influenciar o estilo de negociação do seu oponente, especialmente quando se trata de interações entre o Ocidente, a China e o Brasil. Na cultura ocidental, como destaca Axtell (2000), “enquanto os ocidentais valorizam contratos formais e regras claras, os chineses priorizam relações pessoais e confiança mútua como base para os negócios.”

Segundo Fang (1999), no Ocidente, a negociação tende a ser direta e objetiva, enquanto na China o processo é mais sutil, exigindo paciência e a construção de *guanxi*. Conforme Lewis (2006), reforça que os negociadores ocidentais geralmente buscam soluções imediatas, enquanto os chineses preferem um desenvolvimento lento e seguro, onde o relacionamento antecede o acordo.

Essas diferenças culturais não se limitam somente aos valores e práticas, mas também se refletem na forma como a comunicação ocorre. Como Meyer (2014) explica, culturas de alto contexto, como a chinesa, valorizam a comunicação implícita, enquanto culturas de baixo contexto, como a ocidental, preferem mensagens claras e diretas. Ela alerta que “se você é de uma cultura de baixo contexto, pode perceber um comunicador de alto contexto como reservado, sem transparência ou incapaz de se comunicar eficazmente”.

A mesma autora reforça que a comunicação funciona perfeitamente quando somos da mesma cultura e interpretamos as dicas da mesma maneira. Mas quando os membros da equipe vêm de culturas diferentes, a comunicação de alto contexto é interrompida. Quando ambos os indivíduos vêm de contextos culturais completamente diferentes, a mensagem recebida não corresponde à mensagem enviada, a probabilidade de mal-entendidos se multiplica.

No Brasil, a negociação é influenciada por características culturais específicas. Conforme Santos et al. (2023, p. 10), “a cultura brasileira é caracterizada pela emotividade, flexibilidade, informalidade e criatividade, diferente da cultura chinesa, caracterizada pela racionalidade, rigidez, formalidade e planejamento.” Essa diferença exige dos mediadores uma postura de sensibilidade intercultural para evitar ruídos na comunicação e conflitos durante as negociações.

Como Spangle e Isenhart (2002, p. 3) ressaltam, “a negociação se torna um meio para facilitar as relações baseadas no diálogo e nos acordos baseados em entendimentos.”

No Brasil, esse processo é frequentemente marcado pela informalidade e pela improvisação, como aponta Bussler (2018, p. 8), ao afirmar que “no estilo brasileiro de negociações internacionais, predominam a informalidade e a improvisação, características conhecidas como parte de nossa cultura e pela expressão ‘jeitinho brasileiro’”.

De acordo com Oliveira e Granato (2017), destacam que, na América Latina, não há uma exigência rigorosa por funções e conformidade. Segundo os autores, “os latino-americanos são dotados de um grande senso de dignidade, com isso palavras e algumas ações podem ser interpretadas como insultos ao valor do indivíduo”, reforçando a importância de uma comunicação respeitosa e cuidadosa nas negociações internacionais.

3.3. Desafios e estratégias para negociadores ocidentais

Historicamente, a negociação era vista como uma disputa, onde o ganho de um implicava na perda do outro (SILVA, 2023). No entanto, essa visão tem sido pouco a pouco substituída por uma abordagem mais colaborativa, buscando as soluções vantajosas para todos os envolvidos. Segundo Silva (2023), a capacidade de negociar é reconhecida como uma das dez competências essenciais do século XXI, evidenciando sua relevância no contexto atual.

“Neste atual cenário, uma nova postura de cooperação e disposição vem sendo adotada, a fim de se estabelecer relacionamentos duradouros que possibilitem vantagens para ambos os lados” (SILVA, 2023). Conforme Garcia (2013), reforça essa visão ao afirmar que a negociação se tornou uma ferramenta para facilitar o diálogo e acordos construídos sobre o entendimento mútuo.

Segundo Mendes (2020), a negociação é, acima de tudo, um processo social, prático e altamente contextual, que exige dos negociadores percepção aos fatores culturais.

Para alcançar o sucesso nesse ambiente globalizado, é fundamental dominar a arte da diplomacia e estar preparado para lidar com as diferenças culturais, jurídicas e comerciais, conforme aponta a plataforma Administra Brasil.

É importante entender que as atividades influenciam, “a maneira de executar as atividades em cada qual sofre influência direta das crenças e valores implícitos nas regras, atitudes, comportamentos, hábitos e costumes que caracterizam as relações humanas na organização.” (CROZATTI, 1998, p. 1).

Segundo sites como o da PUCRS (2025), em um ambiente corporativo, onde se tem contato com diversas culturas. É essencial garantir um ambiente harmonioso e produtivo:

Adaptação à cultura: entender e respeitar as diferenças culturais, evitando mal-entendidos e promovendo uma comunicação eficaz. “Cultura é para um grupo o que a personalidade ou o caráter é para um indivíduo.” (SCHEIN, 2022).

Construção de confiança: É importante manter a transparência, pois relacionamentos são construídos com base na confiança, mas são desenvolvidos com ética ao longo do tempo. É importante cumprir com compromissos, escutar atentamente e aceitar com respeito as opiniões construtivas. Evitar confrontos e respeitar protocolos: Em qualquer contato, manter o respeito mesmo com diferentes opiniões, é importante agir com discrição.

A compreensão intercultural exige um processo de autoconhecimento e aceitação das diferenças culturais. Como afirma Hall (1976, p. 35, tradução nossa): “É necessária uma alfabetização cultural que não seja imposta, mas que brote de dentro. Todos podemos nos beneficiar de um conhecimento mais profundo do organismo incrível que realmente somos.”

A negociação no século XXI vai além de somente negociar preços. Ela se torna uma prática estratégica, na escuta ativa e na valorização das diferenças, promovendo soluções e relações mais humanas.

4. Método

Foi realizada de forma qualitativa e exploratória, com base em revisão bibliográfica de trabalhos acadêmicos, artigos científicos sobre a cultura chinesa, negociação internacional e intercâmbio cultural.

Inicialmente, foi realizada uma seleção de autores no tema, como Hofstede (2010), Hall (1976), Fang (2006), Meyer (2014) e Cavusgil et al. (2010), que foram importantes para compreender os valores culturais e comportamentais.

Os temas foram organizados e comparados, buscando identificar semelhanças e diferenças entre as opiniões dos autores sobre os hábitos de negociação chineses.

Em seguida, foram analisados os impactos reais desses valores para os negociadores ocidentais, a partir de exemplos apresentados na literatura. Em última análise, os resultados discutidos influenciam a comunicação entre indivíduos de diferentes culturas, podendo afetar as relações comerciais e estratégias que podem facilitar a adaptação ocidental ao contexto chinês.

5. Resultados e Discussões

Os resultados obtidos por meio da análise bibliográfica demonstram que a cultura chinesa impõe uma influência relevante sobre as estratégias de negociações, moldando comportamentos e abordagens diferentes em relação ao padrão ocidental.

Autores como Fang (2006) e Hofstede (2010) destacam que princípios como harmonia, respeito à hierarquia e paciência são bases essenciais da cultura chinesa, enquanto Meyer (2014) reforça que a comunicação de alto contexto é parte importante desse processo. Essas análises sustentam a importância da dimensão cultural como um ponto determinante nas negociações internacionais.

Porém, há divergência de opiniões entre estudiosos sobre o impacto dessa influência. Harris (2015) defende que o conceito de *guanxi*, percebido como um elemento central nas relações comerciais chinesas, foi excessivamente valorizado e, às vezes, mal interpretado pelos ocidentais.

Já Graham e Lam (2003) defendem que o *guanxi* continua sendo o ponto central nas relações de confiança, sendo quase impossível formalizar acordos sem entender.

Essa diferença de pontos de vista demonstra uma discussão entre visão conservadora, que enfatiza o papel das relações pessoais, e uma perspectiva mais prática, que percebe as mudanças da China moderna como um abandono progressivo dessas práticas.

Outro ponto de divergência está na interpretação do Confucionismo nas negociações. Tu (2025), Liu e Wu (2024) defendem que os valores do confucionismo ainda exercem papel central na formação da ética e da harmonia social chinesa, mesmo nas empresas modernas.

Por outro lado, Lan (2024) enfatiza que a força do Estado e a economia de mercado adaptam a prática desses valores, adaptando-os para servir como instrumentos de autoridade governamental e corporativa. Essa duplicidade mostra que, embora o confucionismo permaneça como base filosófica, sua influência prática varia conforme a situação e a geração.

Na área da comunicação multicultural, autores como Hall (1976) e Meyer (2014) concordam ao categorizar a China como uma cultura de alto contexto, onde a comunicação é indireta e as mensagens dependem do ambiente e das relações interpessoais.

Contudo, enquanto Hall enfatiza o caráter simbólico e implícito dessa comunicação, Meyer acrescenta que a educação e a posição social do indivíduo também determinam o nível de delicadeza das mensagens. Essa diferença de interpretação reforça que, apesar do consenso teórico, na prática pode variar conforme o ambiente de negociação e o perfil dos negociadores.

Ainda que tenham muitos trabalhos acadêmicos sobre o assunto, terminar um estudo sobre os efeitos da cultura chinesa nas negociações mostra-se difícil. Isso acontece porque a cultura está em constante mudança, ela se modifica com a globalização, o avanço tecnológico e as mudanças políticas internas.

A China atual combina tradições antigas e estratégias de negócios contemporâneas, criando um ambiente integrado que questiona categorias rígidas.

Como aponta Balkin (2025), a cultura é um “ecossistema” em constante evolução, onde ideias se renovam conforme as interações sociais e econômicas se transformam. Entender as negociações sino-ocidentais exige mais do que apontar as diferenças culturais: é necessário admitir a flexibilidade dessas relações, que se encontram entre o respeito às tradições e a adaptação às exigências do mercado global.

6. Considerações Finais

O estudo realizado teve como objetivo entender de que maneira a cultura chinesa afeta as práticas de negociação e como os negociadores ocidentais podem se ajustar a esse contexto.

Com base na revisão teórica e na análise das principais dimensões culturais, fica claro que entender os valores, crenças e práticas sociais é essencial para o sucesso em negociações comerciais.

O confucionismo, o respeito à hierarquia e a importância do *guanxi* influenciam como os chineses conduzem as negociações. Esses fatores fortalecem a necessidade de estabelecer parcerias confiáveis, antes mesmo de discutir questões legais e econômicas, a negociação ganha dimensão relacional, e não somente transacional.

Notou também que a ideia de *face* (*mianzi*) é crucial para a preservação da dignidade e da reputação dos envolvidos, exercendo influência direta na forma de como comunicar e evitar conflitos. A cultura que ignora esse fundamento arrisca causar situações constrangedoras e perda de credibilidade, o que pode comprometer parcerias futuras.

Outro aspecto relevante é a diferença de estilos de comunicação e de tempo. Enquanto a cultura ocidental prioriza a objetividade e agilidade, a cultura chinesa valoriza a situação e a paciência. Portanto, entender essas diferenças não é somente uma questão de protocolos, mas uma competência

intercultural importante. A negociação bem-sucedida exige sensibilidade, empatia e disposição para entender o ritmo do outro.

As empresas que identificam essas diferenças culturais e capacitam suas equipes em habilidades interculturais tendem a ter melhor desempenho nas relações com parceiros chineses. Focar em formação constante, respeito às tradições locais e capacidade de adaptação é uma vantagem competitiva em mercados globais cada vez mais interligados.

Portanto, o sucesso em transações sino-ocidentais depende menos da implementação de estratégias e mais do fortalecimento de laços culturais. A sensibilidade, o diálogo e o respeito à diversidade cultural devem ser os fundamentos de uma diplomacia empresarial, capaz de unir resultados financeiros e bem-estar.

A limitação deste estudo baseou-se em revisão bibliográfica, sem o uso prático de entrevistas e estudos de caso. Para pesquisas futuras, a realização de pesquisas de campo com líderes empresariais que trabalham diretamente com o mercado empresarial da China, a fim de confirmar na prática os estudos apresentados.

Para concluir, entender a cultura chinesa não significa reproduzi-la integralmente, mas aprender com ela. O desafio do negociador atual é aprimorar a habilidade de adaptação e respeito mútuo, transformando o intercâmbio cultural em oportunidade de aprendizado e desenvolvimento.

Referências

BALKIN, Jack M. **Cultural software: a theory of ideology**. New Haven: Yale University Press, [2025]. Disponível em: <https://jackbalkin.yale.edu/cultural-software-theory-ideology-0>. Acesso em: 18 out. 2025.

BUENO, Guilherme. **A paciência chinesa: a estratégia que desafia o “time is money” dos EUA**. Relações Exteriores, 7 fev. 2025. Disponível em: <https://relacoesexteriores.com.br/a-paciencia-chinesa-a-estrategia-que-desafia-o-time-is-money-dos-eua/>. Acesso em: 7 nov. 2025.

CAVUSGIL, S. Tamer; KNIGHT, Gary; RIESENBERGER, John R. **Negócios internacionais: estratégia, gestão e novas realidades**. Tradução de Sonia Midori Yamamoto e Leonardo Piamonte. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.

CHEN, Xi; CHEN, Chunhua. **On the Intricacies of Guanxi: A Process Model of Business Interactions in China**. Asia Pacific Journal of Management, v. 21, n. 3, p. 305–324, 2004.

CROZATTI, Jaime. **Modelo de gestão e cultura organizacional: conceitos e interações**. Caderno de Estudos, p. 1–20, 1998.

DE OLIVEIRA DIAS, Murillo; LOPES, Raphael de Oliveira Albergarias. **A Confiança transformativa em negociações**. International Journal of Development Research, v. 11, n. 06, p. 48178–48182, 2021.

FAIRBANK, John King; GOLDMAN, Merle. **China: A New History**. 2. ed. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2006.

FANG, Tony. **Chinese Business Negotiating Style**. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2006.

FANG, Tony. **Negotiation: the Chinese style**. Journal of Business & Industrial Marketing, v. 21, n. 1, p. 50–60, 2006. Disponível em: https://www.academia.edu/432868/Fang_2006_Negotiation_The_Chinese_style. Acesso em: 6 nov. 2025.

FANG, Tony. **Understanding Chinese culture and communication: the Yin Yang approach**. 2014.

GRAHAM, John L.; LAM, N. Mark. **The Chinese negotiation**. Harvard Business Review, HBR Spotlight: China Tomorrow, 2003.

HALL, Edward T. **Beyond Culture**. Garden City, NY: Anchor Press/Doubleday, 1976.

HARRIS, Dan. **China Guanxi: Overrated**. Forbes, 11 jan. 2015. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/danharris/2015/01/11/china-guanxi-overrated/>. Acesso em: 6 nov. 2025.

HOFSTEDE, Geert; HOFSTEDE, Gert Jan; MINKOV, Michael. **Cultures and Organizations: Software of the Mind – Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival**. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 2010.

IBRACHINA. **A filosofia de Confúcio e suas obras**. Ibrachina, 27 set. 2022. Disponível em: <https://ibrachina.com.br/a-filosofia-de-confucio-e-suas-obras/>. Acesso em: 8 nov. 2025

INSTITUTO HAN DE CULTURA CHINESA (IHCC). Mandarim. IHCC, [s.d.]. Disponível em: <https://ihcc.com.br/modalidades/mandarim/>. Acesso em: 8 nov. 2025.

JOYCE, Cynthia. **O impacto da comunicação direta e indireta**. **O Boletim da Associação Internacional de Provedores de Justiça**. Universidade de Iowa, 2012.

JONES, Kay; PAN, Anthony. **CultureShock! A Survival Guide to Customs and Etiquette: Beijing**. Singapore: Marshall Cavendish Editions, 2008.

KATZ, Lothar. **Negotiating International Business – The Negotiator’s Reference Guide to 50 Countries Around the World**. 2. ed. [S.l.]: BookSurge Publishing, 2008.

LAN, Jiang Fu. **Confucianism, Business Leaders, and Party-State Power in Contemporary China**. *Journal of Current Chinese Affairs*, v. 53, n. 3, p. 453–476, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/18681026241226984>.

LIU, Yanling; WU, Yan. **Confucian thought of “harmony between man and nature” and contemporary society construction**. *Trans/Form/Ação*, v. 47, n. 4, p. e0240068, 2024.

LIU, Yiqing. **The Chinese Communist Party’s Ethnic Governance in Xinjiang: Between Ethnic Autonomy and Ethnic Assimilation**. *Journal of Current Chinese Affairs*, v. 53, n. 1, p. 7–32, 2024. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/18681026241226984>. Acesso em: 2 nov. 2025.

MEYER, Erin. **The Culture Map**. 1st ed. New York: Public Affairs, 2014.

PUCRS ONLINE. **A construção de relações de confiança em equipes multiculturais**. 21 jul. 2025. Disponível em: <https://online.pucrs.br/blog/relacao-de-confianca-em-equipes-multiculturais>. Acesso em: 31 out. 2025.

REVISTA FÓRUM. **China: uma grande família socialista formada por 56 etnias que desfrutam de autonomia**. *Revista Fórum*, 27 jul. 2022. Disponível em: <https://revistaforum.com.br/global/chinaemfoco/2022/7/27/china-uma-grande-familia-socialista-formada-por-56-etnias-que-desfrutam-de-autonomia-120763.html>. Acesso em: 2 nov. 2025.

SCHEIN, Edgar H.; SCHEIN, Peter. **Cultura organizacional e liderança**. 5. ed. São Paulo: GEN Atlas, 2022.

SELL, Renata Palandri Sigolo; JUNQUEIRA, Luis Fernando Bernardi. **A união dos opostos: A teoria YĪN YÁNG 陰陽 no livro de medicina chinesa HUÁNG DÌ NÈI JĪNG 黃帝內經 = The unity of opposites: the theory YĪN YÁNG 陰陽 in the book of Chinese medicine HUÁNG DÌ NÈI JĪNG 黃帝內經**. *Mirabilia/Medicinæ*, v. 2, n. 2014/1, p. 41–61, 2014.

SIMÕES, Ana Soré Araújo; GOMES, I. F.; GNERRE, M. L. A. **Confucionismo e ética: uma prática integrada à vida**. 2011.

SUKUP, Viktor. **A China frente à globalização: desafios e oportunidades**. *Revista brasileira de política internacional*, v. 45, p. 82–113, 2002.

SCROOPE, Chara; EVASON, Nina. **Chinese – Core Concepts**. *Cultural Atlas*, 2017. Disponível em: <https://culturalatlas.sbs.com.au/chinese-culture/chinese-culture-core-concepts>. Acesso em: 8 nov. 2025.

SVETLIČIČ, Marjan. **How to negotiate with the Chinese?** *Journal of Innovative Business and Management*, v. 14, n. 1, p. 1–15, 2022.

TU, Weiming. **Confucianism**. *Encyclopaedia Britannica*, 22 set. 2025. Disponível em: <https://www.britannica.com/topic/Confucianism>. Acesso em: 28 out. 2025.

VIANA, Alessandra Zager Tinoco. **Quem cala consente? O silêncio em interações na cultura brasileira – uma análise voltada para o PLZE**. 2020. 74 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/51039/51039.PDF>. Acesso em: 6 nov. 2025.

WEI, Xiaohong; LI, Qingyuan. **The Confucian value of harmony and its influence on Chinese social interaction.** *Cross-Cultural Communication*, v. 9, n. 1, p. 60, 2013.

WORLDOMETERS. **China população.** Worldometers, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.worldometers.info/pt/populacao-mundial/china-populacao/>>. Acesso em: 12 nov. 2025.

XIANG, Catherine Hua. **Chinese communication style with Catherine Xiang.** *LID Publishing*, 14 maio 2024. Disponível em: <https://lidpublishing.com/2024/05/14/chinese-communication-style-with-catherine-xiang/>. Acesso em: 26 out. 2025.

YE, Li. **Bilinguismo na China.** *Revista de Estudos Orientais*, São Paulo: Universidade de São Paulo, n. 9, 2021. ISSN 2763-650X.

ZHANG, M. **A Review on Mianzi in Interpersonal, Familial, and Business Settings.** *Communications in Humanities Research*, v. 16, n. 1, p. 54–58, 2023.

“Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas, são de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”

“O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) ChatGPT de Inteligência Artificial (IA) para pesquisar citações e referências e o Copilot para fazer correção de ortografia. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.”